

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 6350-413; 021 450-810; Централна: 021 485 2000
Рачуноводство: 021 458-220; Студентска служба: 021 6350-763
Телефакс: 021 458-133; e-mail: ftndean@uns.ac.rs

ИНТЕГРИСАНИ
СИСТЕМ
МЕНАџМЕНТА
СЕРТИФИКОВАН ОД:

Број: 01-2564/3

Датум: 05.12.2017.

На основу члана 81. *Закона о високом образовању* („Сл. Гласник РС“ број 88/2017); члана 89. *Закона о научноистраживачкој делатности* („Сл. гласник РС“ број 110/2005, 50/2006-исправка 18/2010, и 112/2015); члана 202. *Закона о раду* („Сл. гласник РС“ број: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС); члана 142. став 4. и став 5. *Статута Универзитета у Новом Саду* (Савет УНС: 28.12.2010, 23.03.2012, 11.10.2012, 26.02.2013, 15.11.2013, 30.05.2014, 04.06.2015, 29.01.2016. и 27.02.2017. године); члана 52. став 1. тачка 22. *Статута Факултета техничких наука* (Савет ФТН: 12.04.2011, 09.05.2014, 02.10.2015. и 04.12.2015. године) и *Одлуке о сагласности Научног већа Електротехничког института "Никола Тесла" а.д. Београд*, број: 06/4364/2 од 12.10.2017. године, евидентиране на Факултету техничких наука под дел. бројем: 01-2564/2 од 13.10.2017. године,

уговорне стране:

- Послодавац:** Универзитет у Новом Саду, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА са седиштем у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 6; матични број: 08067104; ПИБ: 100724720; кога као законски заступник заступа декан Факултета проф. др Раде Дорословачки (у даљем тексту: **Послодавац**) и
- Извршилац посла:** др **БОРЂЕ (МИЛИЋ) СТОЈИЋ**, научни сарадник у области техничко-технолошких наука; доктор електротехничких наука; VIII степен стручне спреме; ЈМБГ: 1611970710313; држављанин Републике Србије, са пребивалиштем у Београду, градска општина Врачар, Анастаса Јовановића бр. 3; запослен на Електротехничком институту Никола Тесла а.д, са седиштем у Београду, градска општина Савски венац, Косте Главинића 8а (у даљем тексту: **Извршилац посла**)

закључују:

У Г О В О Р О АНГАЖОВАЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ

Члан 1.

Послодавац радно ангажује Извршиоца посла, који је у радном односу са пуним радним временом на Електротехничком институту Никола Тесла а.д, Београд, за учествовање у остваривању наставе и других послова у вези са наставним процесом у школској 2017/2018. години.

Члан 2.

Извршилац посла преузима обавезу да на акредитованом студијском програму Факултета техничких наука: „Енергетика, електроника и телекомуникације“, докторске академске студије, изведе све облике наставе и изврши проверу знања студената из наставног предмета: „Одабрана поглавља из управљања изворима електричне енергије“, изборни предмет, током другог семестра, са фондом ангажовања од 1 (једног) часа недељно (менторска настава).

Извршилац посла може, по потреби, у складу са чланом 81. став 1. Закона о високом образовању, бити ангажован и на следећим пословима: менторство и чланство у комисијама у поступку израде и одбране докторске дисертације; чланство у комисијама за припремање предлога за избор наставника и сарадника Универзитета у Новом Саду и учествовање у научноистраживачком раду.

Извршилац посла може, након усаглашавања општих аката Универзитета у Новом Саду са Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“, број: 88/2017) у смислу одредби члана 143. став 1. овог закона, по потреби бити ангажован и за извођење свих облика наставе на мастер академским студијама и као ментор и члан комисија у поступку израде и одбране завршног рада на мастер студијама.

Члан 3.

Извршилац посла има право на новчану накнаду у висини утврђеној у складу са општим актима Факултета техничких наука у Новом Саду, са припадајућим порезом и доприносима за пензијско и инвалидско осигурање у складу са законом.

За обавезе дефинисане чланом 2. овог Уговора, а које се односе на предмете који су изборни, новчана накнада ће бити исплаћена уколико дође до реализације наставе.

Члан 4.

Извршилац посла ће уговорене послове обављати у просторијама Послодавца - Факултета техничких наука у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 6.

Члан 5.

Извршилац посла се обавезује да ће послове из члана 2. овог уговора реализовати поштујући утврђени распоред Факултета техничких наука у Новом Саду и календар рада за текућу школску годину.

Извршилац посла је одговоран за евентуалну штету коју проузрокује Послодавцу на раду или у вези са радом, намерно или из крајње непажње.

Члан 6.

Послодавац се обавезује да ће Извршиоцу посла обезбедити потребне материјалне и стручне услове за рад и организовати рад на начин да осигура безбедност и заштиту живота и здравља на раду, у складу са законом.

Члан 7.

Послодавац и Извршилац посла прихватају права, обавезе и одговорности утврђене законом, општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука и овим уговором.

Члан 8.

Овај уговор се закључује на одређено време, за школску 2017/2018. годину.

Свака од уговорних страна може да раскине овај уговор пре истека времена на који је закључен, у случајевима и под условима утврђеним законом који регулише облигационе односе. Отказни рок износи 30 дана од дана достављања писаног отказа другој уговорној страни.

Члан 9.

Уговорне стране су се споразумеле да евентуалне спорове који настану из овог уговора или поводом истог, решавају мирним путем кроз међусобни договор.

У случају да уговорне стране не постигну споразум мирним путем, спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Новом Саду.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Послодавац задржава 3 (три), а Извршилац посла 1 (један) примерак.

Извршилац посла:

Др Ђорђе Стојић

Послодавац:

Проф. др Раде Дорословачки, декан

Доставити:

1. извршиоцу посла
2. Служби рачуноводства
3. Департману 022
4. Архиви